

SANOAT KORXONALARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYALASHNING NAZARIY TAMOYILLARI

Z.U.Sabirova

Axborot Texnologiyalari va Menejment Universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17550326>

Annotatsiya. Maqolada Sanoat ishlab chiqarish jarayonlarini, boshqaruv tizimlarini va biznes-modellarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida tubdan o'zgartirishdir. Nazariy tamoyillar, avvalo, innovatsion yondashuv, raqamli infratuzilma rivoji, ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish, integratsiyalashgan tizimlar, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt imkoniyatlari haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Infratuzilma, integratsiya, avtomatlashtirish, transformatsiya, Data-driven, kiberxavfsizlik, Raqamlashtirish digitization, raqamli xavfsizlik (Cybersecurity), sun'iy intellekt.

Абстрактный. В статье рассматривается радикальная трансформация процессов промышленного производства, систем управления и бизнес-моделей на основе современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В качестве теоретических основ рассматриваются, прежде всего, инновационный подход, развитие цифровой инфраструктуры, принятие решений на основе данных, интегрированные системы, автоматизация и возможности искусственного интеллекта.

Ключевые слова: Инфраструктура, интеграция, автоматизация, трансформация, управление данными, кибербезопасность, оцифровка, цифровая безопасность (кибербезопасность), искусственный интеллект.

Abstract. The article is a radical transformation of industrial production processes, management systems and business models based on modern information and communication technologies (ICT). The theoretical principles are presented, first of all, an innovative approach, the development of digital infrastructure, data-based decision-making, integrated systems, automation and the possibilities of artificial intelligence.

Keywords: Infrastructure, integration, automation, transformation, Data-driven, cybersecurity, digitization, digital security (Cybersecurity), artificial intelligence.

Kirish. So'nggi yillarda sanoat tarmoqlari global miqyosda keskin raqamli o'zgarishlar jarayoniga yuz tutmoqda. An'anaviy ishlab chiqarish modellarining o'rnini aqlli, avtomatlashtirilgan va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlari egallamoqda. Bunday o'zgarishlar zamonaviy iqtisodiyotda "raqamli transformatsiya" (digital transformation) atamasi orqali ifodalanadi. Bu atama korxonada faoliyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni tatbiq etish orqali ish jarayonlarini optimallashtirish va yangi biznes qiymatini yaratishni anglatadi.

Sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki raqobatbardoshlikni ta'minlash, xarajatlarni qisqartirish va iste'molchilarga tezkor xizmat ko'rsatishni ham ta'minlaydi. Raqamli yechimlar yordamida korxonalar real vaqt rejimida qaror qabul qilish, sun'iy intellekt asosida prognozlash, hamda avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida ishlab chiqarish jarayonini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Raqamli transformatsiya sanoat korxonalarining zamonaviy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda, xarajatlar kamaymoqda va mahsulot sifati oshmoqda.

Mazkur maqolada aynan shu nazariy tamoyillar nuqtai nazaridan O'zbekiston sanoat korxonalarida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya holati tahlil qilinadi. Real misollar va statistik ko'rsatkichlar asosida raqamli strategiyalarning ahamiyati va muammolari yoritiladi.

Raqamlashtirishning rivojlanishi bilan korxonaning biznes modellari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Sanoat korxonalarini raqamli transformatsiyalash (ya'ni, raqamli texnologiyalarni korxonaga faoliyatiga keng joriy qilish) hozirgi zamon sanoatining asosiy rivojlanish yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va resurslardan yanada oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Sanoat korxonalarini raqamli transformatsiya jarayoni bir qancha o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib ushbu jarayonni to'g'ri tashlik qilish, korxonaga uchun kerakli strategiyani ishlab chiqish ko'p jihatdan uning faoliyatini samarali va uzluksiz tashkil qilishning asosiy vazifalaridan biridir.

Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bir nechta nazariy tamoyillarga asoslanadi. Jumladan:

- Jarayonlar transformatsiyasi – ishlab chiqarish va boshqaruv bosqichlarini raqamlashtirish;
- Data-driven boshqaruv – qarorlarni real ma'lumotlar asosida qabul qilish;
- Raqamli madaniyat – xodimlarni yangi texnologiyalarga moslashtirish va o'qitish;
- Moslashuvchanlik va innovatsiya – bozor talablariga tez javob berish;
- Kiberxavfsizlik – axborot infratuzilmasini himoya qilish.

Quyida raqamli transformatsiyaning nazariy tamoyillari haqida kengroq tushuncha beramiz:

1) Raqamlashtirish (Digitization) bu — analog axborotni raqamli shaklga o'tkazish jarayoni. Misol uchun, qog'ozda yuritilgan hisobotlarni elektron hujjat shakliga o'tkazish. Bu birinchi va eng oddiy bosqich bo'lib, raqamli transformatsiya uchun zamin yaratadi.

2) Raqamli jarayonlar transformatsiyasi (Digital Process Transformation)

Bunda korxonaning asosiy ish jarayonlari avtomatlashtiriladi va optimallashtiriladi. Bu ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System), CRM (Customer Relationship Management) kabi tizimlar orqali amalga oshiriladi.

Masalan quyidagi tamoyillarni hisobga oladi:

- Jarayonlar real vaqt rejimida kuzatiladi.
- Inson omiliga bog‘liqlik kamayadi.
- Qabul qilinayotgan qarorlar tezlashadi va aniqroq bo‘ladi.

3) Ma‘lumotga asoslangan boshqaruv (Data-Driven Decision Making):

Raqamli transformatsiyada eng muhim resurs — bu ma‘lumot. Korxonada faoliyati davomida yig‘ilgan ma‘lumotlar (big data) tahlil qilinib, strategik qarorlar qabul qilinadi.

Masalan quyidagi tamoyillarni hisobga oladi:

- Sensorlar va IoT (Internet of Things) yordamida ishlab chiqarish uskunalaridan ma‘lumot yig‘iladi.
- Sun‘iy intellekt va tahliliy vositalar yordamida bu ma‘lumotlar qayta ishlanadi.

4) Moslashuvchanlik va innovatsion rivojlanish

Raqamli transformatsiya jarayonida korxonalar doimiy o‘zgaruvchan bozor talablariga moslashishga majbur bo‘ladi. Bu yangi mahsulotlar yaratish, xizmatlarni diversifikatsiya qilishni o‘z ichiga oladi.

Masalan quyidagi tamoyillarni hisobga oladi:

- Innovatsion g‘oyalarni tezda ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish.
- Sinov (pilot) loyihalarni joriy etish va baholash.

5) Raqamli madaniyat va liderlik - Raqamli transformatsiya faqat texnologiyani emas, balki butun korxonada madaniyatini o‘zgartirishni ham talab qiladi. Xodimlar yangi texnologiyalar bilan ishlashga tayyor bo‘lishi, rahbarlar esa ushbu jarayonni boshqarishga qodir bo‘lishi kerak.

Masalan quyidagi tamoyillarni hisobga oladi:

- Ochiq fikrli, texnologiyalarga ijobiy qaraydigan jamoa shakllantirish.
- Xodimlarni qayta tayyorlash va o‘qitish.

Sanoat korxonalarini raqamli transformatsiyalashning nazariy tamoyillarini O‘zbekiston Respublikasi korxonalarida misolida quyidagicha amalga oshirilmoqda: raqamli transformatsiya hozirgi global iqtisodiyotda sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynamoqda. Texnologik taraqqiyot, sun‘iy intellekt, IoT, katta ma‘lumotlar (Big Data) va avtomatlashtirish kabi ilg‘or yondashuvlar sanoat jarayonlarini tubdan o‘zgartirmoqda. O‘zbekiston ham bu jarayonda faol ishtirok etib, sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga intilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya misol tariqasida oladigan bo‘lsak, bunda, “O‘zavtosanoat” AJ avtomobilsozlik sohasida raqamli transformatsiyani boshlab yuborgan yetakchi korxonalardan biri bo‘lib hisoblanadi. GM Uzbekistan zavodida:

- ERP tizimi orqali korxonaning barcha ichki jarayonlari yagona tizimda boshqarilmoqda.
- Robotlashtirilgan yig‘ish liniyalari va IoT texnologiyalari yordamida mahsulot sifati oshirilgan.

• Ma'lumotlarga asoslangan monitoring orqali nosozliklar oldindan aniqlanmoqda.

“Uzbekneftegaz” AJ O‘zbekistonning eng yirik energetika kompaniyasi neft va gaz qazib olishda raqamli texnologiyalarni faol joriy qilmoqda:

- Geoaxborot tizimlari (GIS) yordamida qazish ishlari tahlil qilinmoqda.
- Sun‘iy intellekt va IoT qurilmalari neft konlarining holatini real vaqt rejimida kuzatishga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Sanoat korxonalarini raqamli transformatsiyalash zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas qismiga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya — bu faqat texnologik yangilanish emas, balki butun ishlab chiqarish tizimi, boshqaruv usullari va biznes modeli asoslarining tubdan o‘zgarishidir. Unga asos bo‘luvchi nazariy tamoyillar — innovatsion yondashuv, raqamli infratuzilma, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv, avtomatlashtirish, sun‘iy intellekt va moslashuvchanlik kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu tamoyillar sanoat korxonalariga samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, raqobatbardoshlikni mustahkamlash hamda global bozor talablariga moslashish imkonini beradi. Demak, raqamli transformatsiyani to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish sanoatning barqaror va uzluksiz rivojlanishini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

O‘zbekiston sanoat korxonalari raqamli transformatsiyani bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Bu jarayon:

- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish,
- resurslardan oqilona foydalanish,
- raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Lekin muvaffaqiyatli transformatsiya uchun nafaqat texnologiyalar, balki inson kapitali, raqamli madaniyat, va kiberxavfsizlik siyosatlarini rivojlantirish ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Reference:

1. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How Smart, Connected Products Are Transforming Companies. *Harvard Business Review*, 93(10), 96–114.
2. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. German National Academy of Science and Engineering (Acatech).
3. OECD. (2020). *Digital Transformation in Industry: Policies and Practices for Smart Manufacturing*. Paris: OECD Publishing.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-sonli qarori — “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.
5. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. (2023). *Raqamli iqtisodiyot va sanoat transformatsiyasi bo‘yicha tahliliy hisobot*. Toshkent.